

A IMPORTÂNCIA DA ATIVAÇÃO SOCIAL E COGNITIVA NA PROMOÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL A IDOSOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM LAR DE ACOLHIMENTO

Tiago Sanches Zocolaro¹; Carla Queiroz Fernandes de Paula¹; Gabriela Marques Macedo¹; Luis Eduardo de Moura¹ ; Luiz Vinicius Pena Cardozo¹; Sabryna Paula do Prado¹; Marillia Lima Costa² ; Júlia de Miranda Moraes³

¹Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

²Docente Externa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás. Brasil

³Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: O envelhecimento, especialmente em instituições de longa permanência (ILPIs) como o Albergue São Vicente de Paulo de Jataí, pode levar à debilidade física e fragilidade emocional, exigindo um cuidado que ultrapasse as necessidades clínicas. A rotina institucional, quando pouco estimulante, favorece o isolamento e o declínio cognitivo. Nesse contexto, atividades lúdicas e sociais tornam-se essenciais para preservar a vitalidade e a dignidade dos idosos. Além disso, para os discentes, essas ações promovem uma formação sensível e integral. Este relato descreve a experiência extensionista do Núcleo Acadêmico de Saúde e Espiritualidade (NAESP) do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ) no Albergue São Vicente de Paulo de Jataí, destacando o impacto das atividades socioculturais no bem-estar dos idosos. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** O projeto ocorre quinzenalmente, envolvendo idosos com diferentes graus de fragilidade física e cognitiva. As atividades estimulam a socialização, o afeto e a cognição, buscando engajamento e redução da apatia. Entre as ações realizadas estão: bingos com premiações, que incentivam concentração e interação; esmaltação de unhas, que reforça o autocuidado e a autoestima; jogos de baralho, que exercitam memória e raciocínio; e rodas de conversa, que resgatam a escuta ativa e histórias de vida. Também são promovidos momentos de dança e celebrações como a Festa Junina. Destaca-se ainda o apoio na alimentação durante o café da tarde, atividade que alia técnica e sensibilidade, transformando a refeição em um momento de vínculo e dignidade. Observou-se que, mesmo os idosos com mobilidade reduzida, reagiram com alegria e engajamento. Para os discentes, a vivência reforçou a dimensão humanística do cuidado geriátrico, desenvolvendo empatia, paciência e escuta sensível — competências fundamentais para enxergar o paciente além da patologia. **CONCLUSÕES:** A oferta regular de atividades lúdicas e o apoio humanizado na alimentação mostraram-se fundamentais para a qualidade

de vida dos idosos institucionalizados. As ações favoreceram autoestima, socialização e manutenção cognitiva, além de promover segurança e nutrição adequada. A experiência evidencia a importância da integração entre cuidado funcional e humanização, e, no âmbito acadêmico, fortalece a formação de profissionais mais empáticos e comprometidos com a dignidade do idoso.

Palavras-chave: humanização; saúde do idoso; empatia.